

LA HISTORIA DE LAS ELITES EN LA ARGENTINA Y LA TEORÍA SOCIAL. NOTAS INICIALES PARA UN MAPA DE LECTURA

*Leandro Losada**

1. Introducción

En estas páginas haremos un recorrido por la historiografía argentina sobre elites que, sin embargo, no será estrictamente historiográfico. Es decir, no nos abocaremos a reconstruir los debates o las revisiones interpretativas de lecturas canónicas de la historia argentina motivadas por los estudios sobre las elites (aunque inevitablemente habrá alguna alusión a ellas) sino que rastreamos cómo la historiografía dedicada a las elites se nutrió de la teoría social para llevar adelante esas revisiones. De manera más precisa, procuraremos identificar cómo en los estudios históricos sobre las elites pueden verse lineamientos que sintonizan con formulaciones de la sociología y de la antropología. Semejante matiz parte del hecho de que los préstamos y las referencias teóricas no son siempre ni necesariamente explicitadas por los historiadores. Desde ya, esto no es el resultado de investigaciones despojadas de recursos teóricos, sino del uso que los historiadores hacen de la teoría: se la suele considerar como un repertorio de herramientas al que se acude de manera ecléctica e incluso instrumental para concebir y nominar aquello que surge durante la exploración del pasado, más que como un rígido y apriorístico marco teórico en el que se encajan las evidencias encontradas durante la investigación. En consecuencia, si bien la teoría puede inspirar una determinada manera de ver las sociedades del pasado, también puede ocurrir el camino inverso: que sea la misma realidad histórica bajo investigación la que promueva ir a la teoría para poder decodificarla e interpretarla.

Lo cierto es que el itinerario aquí propuesto hace que investigaciones dedicadas a distintos períodos y abocadas a diferentes problemas, aparezcan aquí

**IEHS- UCPBA/ CONICET*

emparentadas, por compartir influencias o aportes de la teoría antropológica o sociológica. Asimismo, una importante producción historiográfica, crucial en la revisión de interpretaciones tradicionales de la historia argentina, tendrá en este artículo una presencia marginal, pues en ella las huellas de la teoría sociológica o antropológica han tenido una importancia menor que otras herramientas teóricas. Es el caso, concretamente, de la literatura volcada a las elites económicas y a problemas de historia económica. También, aunque en menor grado, de la dedicada a las elites políticas. Así es porque, por razones obvias, han sido la teoría económica y la ciencia política las que en ambas, respectivamente, han tenido mayor influencia.

En consecuencia, hemos pensado una organización de la bibliografía en dos grandes bloques. Por un lado, abordaremos las investigaciones que se han nutrido de aportes teóricos de corte más propiamente sociológico. Las mismas han sido, fundamentalmente, las que analizaron la estructura y composición de las elites y los itinerarios de sus integrantes. En segundo lugar, hemos agrupado a los estudios que incluyeron entre sus lineamientos teóricos referencias más cabalmente provenientes de los estudios culturales, sobre todo de la antropología simbólica. Las formas de construcción y manifestación de status, los estilos de vida, las sociabilidades, las identidades, son los tópicos principales abordados por estas investigaciones. Como es usual, algunos estudios pertenecen a ambas “familias”. Desde ya, se hará alusión a ellas cada vez que corresponda.

2. Estudios sociales

Las investigaciones que tomaron como objeto a las familias de elite ofrecen varios puntos de diálogo con lineamientos de la teoría social. Esta forma de estudiar las elites, tomando a la familia como unidad de análisis, fue una opción metodológica de gran auge en los años ochenta y noventa, especialmente en la historiografía colonial. Así fue, en muy buena medida, porque la historiografía latinoamericanista abocada a ese período, sobre todo la norteamericana, resultó ser la pionera en ensayar dicho acercamiento (Bronner, 1977; Blank, 1974; Twinam, 1979; Brading, 1975; Kicza, 1986; Levi, 1987; Lewin, 1987; Lomnitz y Perez-Lizaur, 1987). A tal punto se extendió esta forma de estudiar las elites que muchas investigaciones adquirieron la forma de historias de familia, contribuyendo así a que la familia dejara de ser una mera opción metodológica para convertirse en un campo historiográfico en sí mismo (Kusnesof, 1989). Por lo demás, los estudios coloniales son probablemente aquellos que han de-

jado la producción más importante sobre elites –al menos cuantitativamente– en la historiografía argentina. Por ello, suelen tener una presencia protagónica cuando se trazan balances como el que aquí ensayamos.

- Las elites coloniales

En general, las investigaciones que estudiaron familias de elite coloniales se inscribieron en problemas de historia económica. Concretamente, discutieron retratos convencionales que las presentaban como actores de rasgos feudales o, cuanto menos, parasitarios. El estudio de las acciones de sus miembros contemplando esa unidad más amplia que los contenía (la familia) permitió, en cambio, argumentar sólidamente sobre la racionalidad económica de las mismas: estaban orientadas a la obtención de beneficios, aunque a través de un delicado equilibrio entre las aspiraciones personales de status y los intereses y la posición social de la familia en su conjunto.

Son varios los puntos en que estas investigaciones históricas se acercan a formulaciones de la teoría sociológica y antropológica (como dijimos en la introducción, debido a deudas explícitas o a coincidencias derivadas del mismo trabajo de reconstrucción histórica). En primer lugar, se subrayó la múltiple racionalidad de los actores sociales. A pesar de remarcarse la racionalidad económica de las acciones de las familias de elite, se destacó con igual énfasis que la búsqueda de riqueza se articuló con otras motivaciones y racionalidades, características de sociedades de “antiguo régimen”, como el prestigio. Desde aquí, por ejemplo, se interpretaron (para otros casos que no son el rioplatense) inversiones *a priori* difíciles de entender desde un punto de vista estrictamente económico, como las destinadas a las tierras allí donde las actividades derivadas de ellas no fueron cruciales para la acumulación de riqueza, pero en donde la misma sí tuvo una considerable estatura como capital simbólico (Kicza, 1986). Una tesis similar plantearon otras investigaciones, como las dirigidas a la Buenos Aires de la colonia temprana, que estudiaron el reemplazo de las familias beneméritas (las provenientes de los círculos conquistadores y de primeros pobladores) por los pioneros del comercio a comienzos del siglo XVII, al subrayar que entre ellos se operó un interesante intercambio de prestigio por riqueza, pues ambos tipos de cimientos eran necesarios por igual para sostener una posición de elite: los núcleos fundadores empobrecidos abrieron sus filas a aquellos hombres nuevos despojados de capitales simbólicos pero provistos de sólidos capitales económicos (Gelman, 1985). En suma, las elites coloniales aparecieron como actores económicos racionales pero no por ello como meros *homo economicus*, debido a la importancia de la

dimensión simbólica en las acciones y en las prácticas sociales así como en la edificación de una posición distinguida. Si se quiere, sería posible poner estos retratos con los lineamientos teóricos que han postulado la relación dialéctica entre la dimensión económica y la dimensión simbólica en las conductas sociales (Sahlins, 1997). Lo cierto es que la dicotomía a menudo establecida entre prestigio y riqueza (en tanto se asocia a uno con sociedades de antiguo régimen y a la segunda, con las sociedades modernas), se demostró errónea (una constatación también advertida por otras historiografías, como la abocada a las elites económicas de la Inglaterra del siglo XIX –ver Daunton, 1989–).

En segundo lugar, la importancia de la familia y de los lazos personales en la construcción y en la detentación de una posición de elite propició una concepción de estos en un tono cercano al de capital social y capital simbólico que desplegara, por ejemplo, Pierre Bourdieu (1990). La historiografía colonial demostró convincentemente que la familia fue fundamental en el itinerario para alcanzar una posición de elite así como para resguardarlo y mantenerlo una vez obtenido. Aquí reaparece otra vez la idea de una estrategia familiar a la que se supeditan los intereses o los destinos de sus integrantes. Por ejemplo, la importancia de contar con distintos miembros de la familia en la mayor cantidad de espacios sociales posibles (la administración, la economía, la iglesia, las armas) condicionó las elecciones individuales (Ferreiro, 1996; Punta, 1997; Mata de López, 2000; Paz, 1997; Lorandi, 2000; Di Stefano, 2004). No por ello, sin embargo, las aspiraciones personales quedaron siempre subordinadas a las necesidades familiares. Para la Buenos Aires virreinal, por ejemplo, se ha marcado que los hijos de los grandes comerciantes no solieron continuar las empresas de sus padres. Esto, en parte, fue el resultado de la forma característica en que se produjo la sucesión generacional de las mismas: a través de los yernos, a fin de aplacar las consecuencias divisorias del patrimonio que tenían las leyes castellanas de herencia (establecían la división igualitaria de bienes, pues no existía el mayorazgo). Pero, a su turno, el hecho de que los hijos no continuaran los negocios de sus padres también fue el corolario de un genuino desinterés de su parte ante la existencia de otros destinos más interesantes en términos de poder, prestigio o influencia, como la administración o la Iglesia (aunque en Buenos Aires el comercio no estuvo recubierto del desprestigio que sí sufrió en las grandes capitales coloniales hispanoamericanas, aquellas esferas gozaron de una mejor consideración que las actividades mercantiles) (Socolow, 1991). De esta manera, los destinos individuales (fruto, entonces, de exclusiones –de la administración de las empresas, por las formas elegidas para su sucesión intergeneracional– pero

también de intereses personales) se articularon armoniosamente con las necesidades de la familia de contar con la presencia de sus miembros en el mayor abanico posible de espacios de poder, riqueza e influencia para cimentar el status familiar. Entre quienes se sintió más sensiblemente la supeditación de los destinos individuales a las necesidades familiares fue en las mujeres: no solo porque sus horizontes estuvieran delimitados a ser madres y esposas, sino porque sus elecciones matrimoniales no fueron el fruto de la libre voluntad; los casamientos dirigidos por los padres constituyeron lo usual durante la época colonial (Bascary, 1999; Ghirardi, 2004).

La importancia del capital social de la familia (de su relevancia para alcanzar a través de ella una posición social de preeminencia) se advierte, a su vez, cuando el lente se enfoca en aquellos que se veían beneficiados por ser incorporados a ella, como los yernos que heredaron las grandes empresas comerciales porteñas. Los escasos montos de las dotes han sido un indicador esgrimido en ese sentido: sugieren que fue la pertenencia social que habilitó el casamiento, más que el patrimonio del que se disponía a partir de él, lo que volvía interesante el enlace (Ghirardi 2004, Socolow 1991).

Por lo demás, estas prácticas de incorporar sujetos en principio ajenos a la familia (aunque no absolutamente desligados, pues solían provenir de las mismas comunidades de origen) llevó a que estas investigaciones identificaran la porosidad en la composición de las elites y la singular renovación que las atravesó, sobre todo durante el período virreinal (y en general, más en Buenos Aires que en el Interior). Desde allí, y en buena medida en sintonía con lo que planteara Vilfredo Pareto (2000) en su teoría de la circulación de las elites, el equilibrio entre cierre y apertura, entre exogamia y endogamia, más que una clausura absoluta o una apertura indiscriminada, se probaron como la forma idónea para que las familias establecidas consolidaran y retuvieran su posición social en los últimos años coloniales. El mismo permitió, por un lado, cierta oxigenación, a través de la incorporación de nuevos miembros, y una posterior clausura, gracias a la riqueza aportada por aquellos o a la continuación de los negocios de la generación anterior (Socolow, 1991; AAVV, 1997).

Por otro lado, la historiografía colonial también destacó la importancia de la familia como capital simbólico, al resaltar su relevancia como fuente de identidad y como símbolo de status. En esta dimensión, el concepto de familia se entrecruza con el de linaje: es decir, el universo del parentesco no solo incluye a los vivos sino también a los muertos. En el caso de la América hispana esa

ampliación fue bastante elástica, pues la edificación de linajes se trazó considerando a las ramas patrilineales y a las matrilineales (Binayán Carmona, 1999; Méndez Paz, 2006; Maravall, 1989). Las singularidades en la edificación de linajes derivaron a su vez de las de los orígenes sociales preeminentes en las elites coloniales, en general bastante poco lustrosos: entre los conquistadores y las primeras familias predominó la condición “segundona”, es decir, nobles sin riqueza. Por ello, las condiciones de nacimiento se conjugaron con aspectos meritocráticos, como las acciones de conquista o la antigüedad de residencia (tomando una expresión del ya citado Bourdieu, se hicieron virtudes de la necesidad y de las carencias) (Boixados, 1997a; Boixados, 1997b). Aquí aparecen además otros aspectos sobre los que volveremos más abajo: la identidad familiar como dotadora de un status pero también de un deber ser, además de una forma de ser, con acentos bastante parecidos a los del *habitus* bourdiano.

En consecuencia, al mirar en perspectiva y en conjunto a la historiografía colonial sobre elites, se advierte que las nociones de familia desplegadas tienen una interesante diversidad. Si la atención se concentra en los patrones residenciales, la familia que emerge de ella (en una connotación similar a la del concepto “grupo doméstico” o *household*, de Peter Laslett –Laslett y Wall, 1972–), incluye individuos ligados por el parentesco (en general, tres generaciones) pero también a personas no emparentadas, con las que el vínculo está dado, justamente, por la coresidencia (el caso más evidente es el del personal de servicio). Más aun, la coresidencia a menudo dio lugar a la edificación de vínculos que entraban en la órbita del parentesco ritual: la costumbre bastante usual de que los dueños de casa fueran padrinos de bautismo de los hijos de sus sirvientes es un ilustrativo ejemplo al respecto.

Por otro lado, la familia que actuaba en el mundo de los negocios tiene otros contornos a la que emerge de los patrones residenciales, pues en ella figuraron parientes de sangre pero también parientes políticos (yernos) o aquellos con los que se entablaron parentescos rituales como padrinzagos (recurrentes, por ejemplo, entre comerciantes y funcionarios virreinales) (Socolow, 1987).

Finalmente, la familia que actuaba en la economía o en las esferas de la administración, era un actor diferente a aquella a la se apelaba al momento de edificar una identidad familiar, pues aquí, como decíamos líneas arriba, se incluían no solo a los vivos sino también a los antepasados (en un rango, a su vez, amplio, por la apelación a las ramas matrilineal y patrilineal).

En otras palabras, las investigaciones coloniales recortaron distintos tipos de familia según el prisma elegido y los problemas estudiados, en los cuales es sugestivo ver una manifestación de los señalamientos dados desde la antropología acerca de los matices existentes entre parentesco y familia (Stabili, 2003; Fox, 1972). Un balance que deja esta historiografía es que justamente uno y otro no necesariamente se superponen, pues aquello que los actores entienden como familia se recorta sobre diferentes planos del universo del parentesco según la ocasión y las necesidades (la edificación de una identidad familiar; los recursos necesarios para construir y mantener una posición social de preeminencia); que esa diversidad del universo del parentesco está dada porque en él se incluyen lazos sanguíneos pero también políticos y rituales; y que la familia a menudo se recorta no solo ni principalmente sobre lazos de parentesco, sino también sobre motivos afectivos o a partir de los vínculos sostenidos en otro tipo de cimientos, como las formas de residencia.

En otro sentido, los estudios basados en la familia como unidad de análisis (con todas las variaciones que ese objeto adquirió, como recién mencionamos) fueron complementados o incluso discutidos por trabajos anclados en otras perspectivas, en los que laten de manera más evidente los préstamos de la teoría social. Nos referimos a aquellos inspirados en la teoría de redes (Boissevain 1974; Bott 1971).

Los aportes de estos trabajos fueron notables (otra vez, sobre todo para la sociedad colonial) debido precisamente al prisma que alentaron los lineamientos teóricos tomados. A pesar de que a menudo en la historiografía la noción de redes tuvo un uso ilustrativo más que propiamente analítico, los estudios más serios cercanos a una perspectiva de redes problematizaron los retratos derivados de las investigaciones más simplistas de familias, así como marcaron las inexactitudes de algunas alternativas conceptuales que intentaron trazar un maridaje entre familia y redes.

Zacarías Moutoukias (1992), por ejemplo, además de reponer la complejidad de las elites coloniales rioplatenses (tanto de la temprana colonia como de los años virreinales), marcó la compartimentación excesiva y por lo tanto inexacta de los estudios que identificaron elites a partir de categorías socio ocupacionales, aun reconociendo sus méritos en los aspectos interpretativos: el caso, por ejemplo, de los trabajos de Susan Socolow, que distinguió elites comerciales y burocráticas relativamente escindidas en la Buenos Aires virreinal (Socolow, 1987; Socolow, 1991). Moutoukias también planteó que los estudios

de familias subordinaron en importancia otros lazos, de diferente naturaleza (los amicales, los forjados en ámbitos de sociabilidad, los motivados por meros intereses), así como que entrañaron el riesgo de asociar excesivamente vínculo familiar con solidaridad (argumentos desplegados en su crítica al concepto “red de familias de notables” de Diana Balmori, Stuart Voss y Miles Wortman –Moutoukias, 2000; Balmori, Voss y Wortman, 1990–).

Moutoukias, en cambio, partiendo de la teoría de redes, demostró la plausibilidad de acercarse a la Buenos Aires colonial y a sus elites de una manera más fluida, pensando en términos de configuraciones basadas en redes personales antes que en categorías rígidas y en visiones segmentas de la estructura social (por vínculos familiares, por inserciones socio ocupacionales, etc). Precisamente, uno de sus principales argumentos fue sostener la inexactitud de pensar para la colonia elites diferenciadas, como consecuencia, no de la polifuncionalidad de sus integrantes (el supuesto subyacente a visiones tradicionales que postularon la existencia de oligarquías multiimplantadas), sino de los densos –y variados– vínculos que unieron entre sí a individuos del mundo de la economía y de la administración (Moutoukias, 1988).

Agreguemos, por lo demás, otra crítica posible a algunos aspectos de la historiografía sobre elites concentrada en las familias como unidad de análisis. Una de sus nociones clave, como hemos visto, fue la de “estrategia”. Como también ya señalamos, la misma tuvo el mérito de recuperar la racionalidad de los actores e incluso de marcar la convivencia de objetivos a menudo pensados en términos excluyentes entre sí (como la búsqueda de riqueza y de prestigio). Sin embargo, la idea de estrategia también supone el riesgo de conferirle a las prácticas sociales un tenor demasiado razonado, y a los actores, un conocimiento ideal de la realidad en la que viven, así como de desconocer que el interés por acumular prestigio y riqueza, si bien puede coexistir, puede ser igualmente contradictorio. Pensemos en un rasgo característico de las elites coloniales (aunque no solo de ellas –también está presente en las elites argentinas de fines del siglo XIX–): la gran cantidad de hijos (a menudo, más de cinco). Como vimos, esto tenía su racionalidad: permitía, en el futuro, contar con miembros de la familia en distintos espacios sociales. También era una marca de prestigio: la capacidad para sostener una familia numerosa era símbolo en sí mismo de una posición social encumbrada (el ideal señorial de la “casa poblada” está en sintonía con ello). Con todo, la gran prole era un problema por la fractura patrimonial que implicaba en última instancia. Vimos, es verdad, que la historiografía marcó las prácticas

desenvueltas para atenuar su impacto (aunque no pudieran erradicarlo). A su vez, también está claro que la gran cantidad de hijos (al menos para la época colonial –no ya para períodos posteriores–) no solo debe pensarse como una práctica deliberada, sino como un emergente de la dificultad o de la inexistencia de recursos anticonceptivos. Aun así, los riesgos económicos de una forma de familia que era al mismo tiempo un símbolo de status así como una fuente de recursos humanos para consolidar una posición social de primacía, alumbra algo que la noción de estrategia puede oscurecer: que los aspectos simbólicos, los criterios de status y las conveniencias económicas no siempre se retroalimentan de manera armoniosa. En otras palabras, expresa cómo distintas racionalidades, si bien no son mutuamente excluyentes, sí pueden chocar entre sí.

Por lo demás, la potencialidad interpretativa de las perspectivas ancladas en los enfoques de familias y de redes sociales encuentra un indicio contundente en su proliferación en estudios ya no abocados al período colonial, sino al Río de la Plata independiente de la primera mitad del siglo XIX. En verdad, problemas historiográficos sumamente relevantes, como el grado de recambio en las elites políticas y económicas provocada por la revolución y por las guerras, de independencia primero y civiles después, así como la importancia de la reorientación de los emprendimientos económicos desde el comercio hacia las actividades productivas, en especial las rurales (ya planteados y abordados de forma pionera por Tulio Halperin Donghi, 1972) encontraron en estudios que reconstruyeron itinerarios familiares, y que incluyeron una atención a la importancia de las redes sociales, considerando tanto las urdidas a través del parentesco como aquellas edificadas mediante otro tipo de vínculos, aportes muy valiosos (Bragoni, 1999; Ferreyra, 1992; Schmit, 2004; Paz, 2004).

- Las elites en la Argentina moderna (1852-1930)

Entre los estudios interesados por los aspectos más cabalmente sociales de las elites, los recién citados, atentos fundamentalmente a la reconstrucción de las prácticas sociales desenvueltas para edificar una posición social encumbrada, coexisten con otros que abordaron la composición de las elites. Los mismos se concentraron fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX y en el cambio hacia el XX, por razones claras: si en la sociedad colonial y en la primera mitad del ochocientos, la identificación de las elites no supone un problema de envergadura, la complejización de la estructura social motorizada por el comúnmente denominado proceso de modernización, convier-

te a la identificación de los elencos de las elites, y a su misma estructura, en un problema relevante.

Las deudas y los diálogos de la historiografía abocada a estos temas con la sociología es clara, en tanto que el texto fundacional que retrató ese proceso de cambio, anclado en una perspectiva estructural funcionalista, fue el clásico de Gino Germani *Política y sociedad en una época de transición* (1962). Allí Germani mostró cómo la sociedad argentina, al compás del desarrollo económico motorizado por la expansión agroexportadora y por la metamorfosis social derivada de la inmigración masiva, asistió a un cambio estructural, por el cual se eclipsaron sus elites tradicionales y germinó una sociedad de masas, que tuvo en las clases medias su nota distintiva. Este argumento fue abordado contemporáneamente por José Luis de Imaz en dos trabajos que mostraron, a partir de un seguimiento prosopográfico, la postergación social de las familias tradicionales o patricias argentinas, profundizando un detalle contenido en el texto de Germani: el hecho de que la declinación de las familias tradicionales no solo ni principalmente fue el resultado de la emergencia de nuevos sectores sociales, si no de la misma complejización de la estructura de las elites en (Imaz, 1959; Imaz, 1964).

De este modo, en sintonía con la complejización de la sociedad generada por la modernización, la existencia de una elite multiimplantada, integrada por individuos insertos simultáneamente en las diversas esferas sociales (y además provenientes de un mismo origen social y familiar), se fue socavando para ser sustituida por un conjunto de elites específicas para cada campo social, en las cuales además la heterogeneidad de sus integrantes, gracias a la movilidad social y el impacto inmigratorio, fueron marcas indelebles. Conjugado con la apertura política y económica que supuso la democratización instaurada a partir de la Ley Sáenz Peña, que más que alentar catalizó la aparición de una sociedad móvil, más compleja y efervescente, el panorama resultante reacomodó el lugar de las elites y más aun el de sus integrantes de orígenes más tradicionales.

Es curioso que este relato coexistiera con una caracterización radicalmente diferente, divulgada por el llamado revisionismo histórico, que insistió en retratar un grupo dominante monolítico y homogéneo, a menudo denominado oligarquía (de manera en sí misma imprecisa, al extrapolar un término político para el retrato de un grupo social) (Ramos, 1961; Puiggrós, 1986 –es una caracterización cuya influencia también está presente en cier-

ta historiografía académica, sobre todo norteamericana—, por ejemplo McGann, 1960; Rock, 1975).

La revisión de este tipo de semblanzas desde la historiografía profesional comenzó a operarse en paralelo con la renovación más amplia de la historiografía argentina, a mediados de los años 1960, con los señeros estudios de Tulio Halperin Donghi, que incluyeron una opción conceptual reveladora: hablar de elites, en plural, y no de otros conceptos (como clase dominante) para retratar a los sectores gravitantes de la Argentina del siglo XIX (Halperin, 1972).

A partir de entonces, las relaciones oscilantes y a menudo conflictivas entre elites políticas y elites económicas fueron convincentemente argumentadas y empíricamente demostradas. A ello contribuyeron las propias investigaciones de Halperin (1972; 1992); las que estudiaron a las elites políticas y a sus bases de poder (el control del estado y la producción del sufragio que el mismo habilitó —Botana, 1994; Sabato y Palti, 1990—); y aquellas que mostraron las dificultades de las elites económicas más importantes de la Argentina del siglo XIX, como la terrateniente pampeana, para construir poder político por medios propios (Hora, 2002). Demás está decir, los lineamientos explorados por Halperin Donghi fundamentalmente para la ciudad y la provincia de Buenos Aires fueron abordados por distintas investigaciones para diferentes espacios regionales, mostrando, con los obvios matices según las provincias, un panorama similar: tensiones entre elites políticas y económicas a pesar de la común procedencia social de sus integrantes (Chiaromonte, 1991; Bragoni, 1999; Romano, 2002; Mata de López, 2004; Paz, 2004; Gelman y Santilli, 2006).

Aun así, la estructura y la composición de las elites en el período en el que la sociedad argentina cambió radicalmente de características, entre 1880 y 1930 aproximadamente, abandonando los rasgos criollos y anunciando los que adquiriría como sociedad de masas, sugeridos ya por Germani y por de Imaz en sus estudios pioneros, fueron profundizados solo recientemente.

Como decíamos líneas arriba, en esta historiografía las deudas con ciertas formulaciones de la sociología son identificables. Por un lado, y derivado de los textos señeros recién citados, y a pesar de que las contraposiciones entre sociedad moderna y sociedad tradicional han sido matizadas desde la historiografía al marcar los sustratos de los rasgos de la primera en los procesos y en las características de la segunda, se advierte una mirada sobre el funcionamiento de la sociedad heredera de la matriz estructural funcionalista de la

teoría de la modernización. Esto es, que la complejización de la estructura social en forma de diversificación de la misma dio lugar a una pluralidad de elites con intereses y anclajes propios y específicos (para una mirada similar en el contexto latinoamericano, Lipset y Solari, 1967). Un segundo lineamiento conceptual claro en la historiografía de elites abocada al período 1880-1930, utilizado con reiteración para retratar ese panorama de diversificación, tiene sin embargo una raíz teórica distinta del estructural funcionalismo: el concepto campo, en el sentido definido por Pierre Bourdieu, esto es, como una dimensión social con reglas, jerarquías, y por lo tanto disputas propias y específicas (Bourdieu, 1967). Esta elección conceptual puede rastrearse en estudios pioneros sobre la constitución de elites en este período, aunque no necesariamente provenientes de la historiografía, como los de Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo dedicados a escudriñar el surgimiento de una elite intelectual en la Argentina del Centenario (Altamirano y Sarlo, 1983). También se advierte en trabajos más recientes volcados a otros actores, como las elites políticas. En ellas, asimismo, se acude a los lineamientos sobre la aparición del político profesional, y a las distinciones entre el “vivir de” y el “vivir para” señalados por Max Weber (Ferrari, 2008). Finalmente, un tercer aporte es el de la teoría de las elites de Vilfredo Pareto (2000). Es sabido que las formulaciones teóricas de este autor fueron ambiguas y a menudo contradictorias. Concretamente, las mismas oscilaron entre la identificación de una elite, en singular, que controla la sociedad, y la postulación de varias elites en consonancia con las distintas esferas de la sociedad (políticas, económicas, intelectuales, etc.). Como ya dijimos, el uso en plural del término elites es el que ha predominado en la historiografía argentina, en aras de rebatir formulaciones tradicionales que retrataban a los sectores dominantes de manera estática, inalterada y homogénea. Estas formulaciones se advierten en trabajos recientes que precisamente mostraron empíricamente la pertinencia de hablar de elites antes que de una oligarquía multiimplantada para retratar los sectores altos de la Argentina de 1880-1930 (Losada, 2007).

Otro préstamo de Pareto en esta historiografía se deriva de su teoría de la circulación de las elites, según la cual hay momentos de apertura y otros de clausura, siendo la combinación de ambos la que permite la oxigenación de las elites y la atenuación de los peligros de esclerosis por cierre excesivo, por un lado, y de disolución por aperturas demasiado pronunciadas, por otro. Según vimos en las líneas precedentes, la literatura sobre elites coloniales (no necesariamente acudiendo a Pareto, sino señalándolo a partir de

la reconstrucción empírica) identificaron tendencias similares, al marcar las incorporaciones de individuos en principio ajenos a las elites (los yernos inmigrantes que siguieron las empresas de los grandes comerciantes porteños coloniales son un ejemplo paradigmático).

Para el cambio del siglo al XX, estudios recientes tomaron los lineamientos de Pareto para pensar el cierre social de las familias tradicionales argentinas ocurrido por entonces, en una clave diferente a la inherente al tópico tradicional que asociaba un grupo social cerrado con su momento de mayor esplendor y supremacía social. Por el contrario, retomando las ideas paretianas sobre las dificultades que apareja un cierre excesivo para la supervivencia de una elite, se ha señalado que el mismo fue el síntoma de un repliegue defensivo de los sectores más tradicionales de las elites argentinas frente a un proceso de cambio social estructural que en sí mismo reacomodó su lugar de predominio en la sociedad. A su turno, estas investigaciones subrayaron la importancia de la familia y del universo del parentesco en una dimensión simbólica y social. Tomando distancia de las interpretaciones que plantearon una disminución de la relevancia de los lazos parentales en la estructuración de las elites al compás de la modernización de la sociedad (Balmori, Voss y Wortman, 1990), se ha marcado que el parentesco fue fundamental para demarcar el nosotros y el ellos en un escenario social efervescente como la Buenos Aires de comienzos del siglo XX. La importancia del parentesco al respecto, por lo demás, no solo se derivó de semejantes coordenadas sociales, sino también de factores culturales. Concretamente, el avance del amor romántico, que eclipsó la digitación de los casamientos por los padres, generó que los matrimonios “peligrosos” o indecorosos fueran peligros más acuciantes que en otros momentos precedentes. El cierre social, plasmado en la endogamia de las familias tradicionales, fue entonces la respuesta para combatirlos. En segundo lugar, la estatura simbólica de la familia en el cambio del siglo XIX al XX aumentó no solo por delimitar fronteras de pertenencia, sino también por la creciente significación del “apellido” o del “abolengo” como capital de posición, como rasgo de alto status (Losada, 2008).

3. Estudios culturales

El estudio de los aspectos más propiamente culturales de las elites argentinas (identidades, estilos de vida, incluso sociabilidades) no tiene el espesor del que gozan los problemas políticos o económicos. Como ya hemos señalado, son ese tipo de interrogantes los que han concentrado la atención de las investigaciones para el período colonial y el independiente.

En buena medida, las razones de ello son historiográficas. Los estudios señeros para uno y otro caso, desde la historiografía colonialista norteamericana a los fundacionales trabajos (ya citados) de Tulio Halperin Donghi para el Río de la Plata posterior a 1810, hicieron énfasis en las conductas económicas y en las dinámicas políticas. También puede haber razones derivadas de las mismas realidades históricas. Las formas simbólicas de expresar una posición social distinguida en la época colonial (a pesar de las jerarquías más lábiles de la sociedad rioplatense en comparación con la peruana o la mexicana) afrontaron menores desafíos a los que tuvieron ya en el siglo XIX y en el giro hacia el XX. Quizá ello explique que haya pocas investigaciones dedicadas a esos temas. Es sintomático que los aspectos culturales estén incluidos en los estudios cuyos ejes son otro tipo de problemas (ver a modo de ejemplo Socolow, 1991).

Con todo, como anticipamos líneas arriba, sus aportes no deben subestimarse. Los énfasis en subrayar la compatibilidad entre riqueza y prestigio, entre una racionalidad económica “moderna” y la búsqueda de status, dejaron un retrato de las elites coloniales bien diferente a las semblanzas tradicionales que consideraban ambas racionalidades mutuamente excluyentes (dicotomías quizá acentuadas por el apego, durante los años coloniales, al mundo de la religión expresar simbólicamente una posición social encumbrada). De igual manera, y como también ya hemos referido, hay interesantes trabajos sobre el uso y la construcción del capital simbólico condensado en el linaje (Boixados, 1997a; Boixados, 1997b). Finalmente, algunos estudios más anclados en la historia de género también renovaron la mirada sobre la vida social de las elites coloniales al subrayar la importancia de la mujer, por debajo de su subordinación al universo masculino, no solo por ser fundamental en la reproducción social y cultural de estos grupos sociales por sus convencionales roles de madre y esposa, sino por adquirir, forzadas por las circunstancias, protagonismo en la conducción de los negocios de sus maridos (como solía suceder, por ejemplo, al enviudar) (Bascary, 1999; Ferreiro, 1996).

A su turno, la intensa politización que surgió luego de 1810 hizo a los aspectos simbólicos y culturales menos relevantes que los propiamente políticos en las agendas de investigación. Después de todo, los estudios que han desandado el análisis de los aspectos sociales y culturales de la vida de las elites del Río de la Plata independiente marcaron su subordinación a la lógica política. La superposición de lo público y de lo privado, derivada de la politización de la época y de las fronteras tenues, en construcción, entre sociedad y estado, explican ese estado de situación (Myers, 1999).

Por todas estas razones, las investigaciones que han abordado específicamente los aspectos sociales y culturales de las elites argentinas se concentran, a grandes rasgos, en el período 1850-1920. En ellas, los conceptos de “civilización” y de “civilidad” tienen una presencia destacada, aunque sus connotaciones varían según los casos. La noción de “civilización” como un proceso de moderación de conductas en clave de retención emocional, en un sentido cercano al planteado por Norbert Elías (1993), se reitera en distintas investigaciones abocadas a las formas de sociabilidad y a los usos culturales (González Bernaldo de Quirós, 2003; Gayol, 2008; Losada, 2008).

Sin embargo, la apelación a ese concepto no se enmarca necesariamente en el uso más cabal de la idea de Elías de “proceso de civilización”. El mismo arco temporal en el que Elías abordó ese proceso vuelve inverosímil o desatinado su transposición al caso argentino, donde los cambios en las conductas sociales de las elites ocurrieron en el plazo de décadas. Quizá por ello, en algunos trabajos el arraigo de conductas civilizadas se pone en relación con la órbita de lo político: la civilidad implica una moderación de conductas necesaria para la construcción de ciudadanía, más que para recortar un actor social distinguido; el objetivo de la civilidad es atenuar los conflictos deparados por una política facciosa, más que la definición de un repertorio de modales distinguidos que diferencien a una elite del resto de la sociedad. Un interesante indicador de esto es que en las investigaciones en las que predominan estos acentos, las referencias a las que se acude para retomar la noción de civilidad incluyen a Norbert Elías pero también a otro tipo de estudios, como los de Maurice Agulhon (1992), que trataron, justamente, la relación entre civilidad y formas modernas de sociabilidad (cafés, sociedades literarias e intelectuales, etc.) en la afirmación de conductas moderadas, entendidas como cruciales para el arraigo de una cultura política basada en la idea de consenso (González Bernaldo de Quirós, 2003). En suma, la idea de civilización aquí está puesta más en relación con la afirmación de una cultura política moderna que con un proceso de distinción social.

En otros estudios, en cambio, la idea de civilización alude más claramente a la edificación de una *politesse* y de un código de relaciones que diferencie socialmente a sus ejecutores. En estos trabajos, como los que rastrearon la difusión de nuevas prácticas sociales que actuaron como símbolos de status, por ejemplo los deportes de armas (la esgrima –Gayol, 2008–) o las formas de sociabilidad de ocio (entidades como el Jockey Club –Losada, 2006–) las referencias a Elías dialogan con las de los autores que retrataron el universo

cultural y el mundo social de las burguesías y aristocracias europeas del siglo XIX, como George Mossé (1997) o Richard Sennet (1978). En los trabajos de Gayol, abocados a la cultura del honor y del duelo, sí se suman referencias a estudios como los de Julian Pitt Rivers (Pitt Rivers, 1979; Pitt Rivers y Peristiany, 1993) sobre dichos tópicos.

De este modo, la actuación social en clave de retención emocional y de moderación emerge, más que como el resultado de un improbable proceso de civilización autóctono *alla* Elías, como una derivación de la aceleración de las difusiones culturales en tiempos de la primera internacionalización de la economía capitalista, y en consecuencia, como una expresión local de un signo de época del occidente decimonónico. La originalidad argentina, afirman estas investigaciones, no radicó en las conductas de sus elites, sino en los ritmos con que se adaptaron las mismas desde los polos de referencia de entonces (Francia e Inglaterra, en el eurocéntrico mundo del ochocientos). A esos ritmos vertiginosos, por lo demás, contribuyeron la revolución en los medios de comunicación y de transporte de la segunda mitad del siglo XIX, y, sobre todo, las necesidades de marcar distinciones sociales aparejadas por la efervescente sociedad argentina del amanecer del siglo XX (Gayol, 2008; Losada, 2008).

Por otro lado, en estos trabajos reaparecen las referencias a Max Weber y Pierre Bourdieu para marcar la importancia de lo simbólico en la expresión de la posición social. Del primero, se destaca la noción de “estilo de vida”, derivada de su concepción de “grupos de status”, para retratar el repertorio de consumos y pasatiempos desplegados para edificar y manifestar la condición distinguida (Joyce, 1995).

Los lineamientos de Bourdieu (1988) acerca de la distinción, por su parte, son especialmente sugerentes para pensar la construcción de diferencias sociales en la Buenos Aires del cambio del siglo XIX al XX. El propósito deliberado de “cepillar la guaranguería” que manifestaron algunos miembros de las elites argentinas (en especial sus intelectuales) y el súbito y vertiginoso enriquecimiento generado por la prosperidad agroexportadora de esos años, enfrentan al historiador con uno de los puntos centrales de los planteos de Bourdieu: el éxito en volver natural una diferencia socialmente construida, y el riesgo que para esa empresa supone la inexistencia de un sustrato social, económico y cultural acorde con esas aspiraciones (de un *habitus*). Por ejemplo, en el estudio de los consumos se han marcado las dificultades encontradas para que el consumo material reflejara un capital cultural (Baldassarre, 2006).

De alguna manera, aquí podría plantearse que las conductas, más que reflejar una distinción *alla* Bourdieu, condensan más bien aquello que Thorstein Veblen definió como una vida ociosa: un consumo ostensible que es en sí mismo marca de posición social (aunque no necesariamente de sofisticación) (Veblen, 1951). Otra vez, asimismo, podría acudirse a Sahlins para pensar cómo son las coordenadas simbólicas las que inciden o condicionan los consumos materiales. Precisamente, el hecho de que la sofisticación cultural haya sido cualidad de un círculo reducido de las elites ha sido señalado para marcar las dificultades que tuvo la edificación de distinción, así como las distintas sensibilidades e intereses al interior de las elites. Esto es, la ausencia de sofisticación cultural y el predominio de un consumo ostentoso desenfrenado no es necesariamente expresión de carencias sino de desintereses; de diferentes maneras de expresar una posición social encumbrada (Losada, 2008).

Por lo demás, la huella bourdiana también se advierte en las referencias a cómo el capital simbólico del tiempo se convirtió en un eje de distinción crecientemente movilizado por las elites debido a su carácter extraordinario en una sociedad inmigratoria, subrayando, al mismo tiempo, las endeble bases de ese capital simbólico por las poco edificantes –y no necesariamente demasiado antiguas– raíces sociales y familiares de la elite argentina de 1900. Nuevamente, entonces, aparecen los esfuerzos por construir una distinción ante la carencia de recursos para ello, pero precisándose, a la vez, que semejantes carencias no necesariamente volvieron infructuosas dichas operaciones, pues en última instancia lograron dar alto status a sus artífices: el carácter patricio o tradicional de las familias de elite fue reconocido por la sociedad (fuera para lanzar apreciaciones críticas o respetuosas sobre ese carácter) (Losada, 2005).

Justamente, quizá la renovación interpretativa más interesante que auspiciaron formulaciones teóricas como las de Bourdieu, plasmadas por estas investigaciones, es la de concebir como un problema algo que en miradas más convencionales se daba por sentado: la distinción social de las elites tradicionales en el momento en que la sociedad argentina cambió estructuralmente, entre 1880 y 1920.

Al respecto, vale agregar que las falencias e imperfecciones de las elites en su propósito de erigirse como círculo distinguido no solo se han entendido como el resultado del artificio de sus capitales simbólicos (o mejor dicho, de la nitidez que adquiere en el caso argentino el carácter construido de los capitales simbólicos) sino también del escenario en que se movió: una socie-

dad efervescente que atraviesa una severa recomposición de sus jerarquías. Acotemos al respecto que la actuación social de la elite en semejante marco, y los condicionamientos que operó para la construcción y manifestación de distinción, también se han abordado teniendo en cuenta varios aportes de la teoría antropológica. En especial, de aquellos que ofrecen herramientas para pensar las relaciones entre el nosotros y el ellos en la construcción de una identidad social: el interaccionismo simbólico de Ervin Goffman (1981); las alusiones al carácter teatral de la vida en sociedad (Turner y Bruner, 1986); el concepto de “fronteras culturales” de Frederik Barth (1976); la idea de “comunidad simbólica” de A. P. Cohen (1985). Esta última fue especialmente útil para pensar las disputas dentro del “nosotros” sobre los símbolos que lo definieron como tal. Volvamos a un caso ya mencionado para ejemplificarlo, el sentido del consumo suntuario como símbolo de posición: alrededor de él se enfrentaron conductas que lo concibieron fundamentalmente como expresión legítima de riqueza y otras tesis, que plantearon que debía ser ante todo marca de sofisticación cultural (Losada, 2008).

4. Conclusiones

A modo de balance, mirando en perspectiva lo dicho hasta aquí, se puede afirmar que en la historiografía argentina sobre elites los aportes teóricos de la sociología y de la antropología (o al menos las lecturas historiográficas que tienen consonancia con ellos) se han sentido más en los trabajos orientados a aspectos sociales (conformación, composición, estructura) que a los culturales (identidades, modos de vida). Hay distintas razones para fundamentar este diagnóstico.

Ante todo, como ya lo hemos sugerido en las páginas precedentes, historiográficas. Entre ellas, por un lado, sobresale el hecho de que la atención de los historiadores se concentró fundamentalmente en las elites políticas y económicas. A modo de ejemplo, baste señalar que la discusión alrededor del perfil económico de la elite argentina del siglo XIX, y problemas relativos a ese interrogante (la importancia económica de la tierra; los modos de inversión; los ritmos de la reorientación desde el comercio hacia la economía rural luego de 1810, entre los más importantes) sin dudas ha dejado una de las producciones más ricas e interesantes desde la consolidación de la renovación historiográfica iniciada después de 1983 (ver a modo de balance Sabato 1993). Asimismo, si debiera identificarse una línea de discusión en auge y enriquecedora en los últimos años, podríamos elegir la referida a la relación entre las elites políticas provinciales y nacionales en el marco de la construcción del Estado nacional

entre 1862 y 1880 (De la Fuente, 2007; Buchbinder, 2004; Sabato y Lettieri, 2003; Bonaudo y Campi, 1999-2000; Bonaudo y Campi, 2000-2001).

En segundo lugar, las elites dejaron poco a poco de concitar el interés de los historiadores. La renovación historiográfica estuvo acompañada de un corrimiento del foco de los sectores encumbrados. A pesar de que los estudios señeros de esa renovación historiográfica (como los de Halperin Donghi) habían hecho de las elites su objeto, el hecho de que la historiografía a superar por esa empresa renovadora (básicamente la de la Nueva Escuela Histórica) se hubiera concentrado también en personajes ilustres y en los círculos gravitantes de la sociedad, motivó que otros actores sociales, fundamentalmente los populares, tanto urbanos como rurales, pasaran a tener un lugar privilegiado en la agenda (es tentador sostener que en ello también incidió cierto clima de época derivado de la restauración democrática iniciada en 1983). De igual manera, otras áreas temáticas, como la historia rural, ganaron un fuerte auge por entonces (más aún, las investigaciones referidas sobre el perfil económico de la elite argentina del ochocientos en muy buena medida retomaron e incluso se asentaron sobre las investigaciones dedicadas a la historia rural —un balance al respecto en Barsky y Gelman, 2001).

Finalmente, entre las razones historiográficas, vale mencionar la postergación relativa que experimentó la historia social luego de un inicio auspicioso en los años 1980. La historia económica, la historia política, la historia de las ideas, ganaron fuerza desde entonces, al mismo tiempo que las renovaciones conceptuales y metodológicas también facilitaron, a pesar del enriquecimiento que propiciaron y de ser un síntoma de la consolidación y madurez del campo historiográfico, cierta fragmentación de las investigaciones orientadas a problemas sociales. Como ya hemos señalado, lo que en un principio fueron elecciones metodológicas, como la familia, culminaron constituyéndose en campos historiográficos en sí mismos (algo similar podría señalarse con relación a los estudios de género) (ver a modo de balances para ambos campos, Moreno, 2004 y Barrancos, 2007, respectivamente). Es cierto que en los últimos años algunas de estas tendencias comenzaron a revertirse (mencionemos otra vez como ejemplo las interesantes investigaciones publicadas en los últimos años sobre las elites políticas del período 1862-1880), aunque resta aun para que constituyan un camino consolidado.

Los ritmos y las tendencias de la historiografía (más aun, su misma consolidación profesional) explican entonces que los estudios sociales y culturales sobre

las elites no tengan primacía en la actualidad, y que, desde allí, los aportes de la teoría social, tanto de la sociología como de la antropología, si bien importantes y fundamentales en los trabajos que han renovado esos temas de investigación, no tengan un espesor cuantitativo demasiado significativo. A ello hay que sumar razones de otro orden. Por un lado, los reparos que los historiadores suelen tener al momento de acudir a la teoría. Saludablemente, la intención de restituir la realidad histórica en todos sus matices aleja la adopción *in toto* de rígidos marcos teóricos o la búsqueda de interpretar al pasado desde coordenadas incommovibles. En general, además del uso instrumental y ecléctico de la teoría, los lineamientos teóricos a menudo aparecen incorporados en la reflexión, y por lo tanto en el relato, más que como citas explícitas. Como dijimos, no es un problema al momento de hacer la investigación (todo lo contrario) pero sí una complicación al momento de rastrear préstamos e influencias.

Con todo, hay una última razón que también debe contemplarse, de naturaleza metodológica y empírica. Los aportes de la antropología, por caso, enriquecen la reflexión y el estudio histórico del pasado, pero su transposición o su utilización en la investigación histórica puede estar rodeada de dificultades por el mero hecho de que la forma en la que el historiador accede a su objeto de estudio es cabalmente diferente. Las fuentes (como se ha apuntado razonablemente, por ejemplo, al pensar en la aplicación de la teoría de redes a la historia –Míguez, 1995–) pueden resultar un obstáculo fundamental e insalvable para que lineamientos teóricos semejantes sean incorporados en el análisis.

Aún así, está claro que los trabajos mencionados en estas líneas muestran, en términos generales, que a pesar de semejantes dificultades, se pueden restituir interesantes miradas sobre la vida social y cultural de las elites a partir de los aportes de la antropología. Quizá solo cuando estas temáticas adquieran protagonismo en la agenda de la investigación histórica se podrá concluir con fundamento si los alcances y los límites de dichos aportes se derivan de las dificultades impuestas por fuentes parcas o escasas, o si en realidad son un emergente de las oscilaciones que recorren a la historiografía y sus tendencias; un síntoma de los vaivenes en los temas y en los problemas que concitan el interés de los historiadores.

5. Bibliografía

AAVV (1997): Dossier “Familia, redes familiares, matrimonio: Herencia y poder en los Andes y el Noroeste Argentino durante la colonia y el siglo XIX”, *Andes*, N° 8.

AGULHON, Maurice (1992): “La sociabilidad como categoría histórica”, en AAVV: *Formas de sociabilidad en Chile 1840-1940*. Santiago de Chile, Fundación Mario Góngora.

ALTAMIRANO, Carlos y SARLO, Beatriz (1983): *Ensayos argentinos*. Buenos Aires, Ariel.

BALDASARRE, María I. (2006): *Los dueños del arte. Coleccionismo y consumo cultural en Buenos Aires*. Buenos Aires, Edhasa.

BALMORI, Diana; VOSS, Stuart F.; y WORTMAN, Miles (1990): *Las alianzas de familias y la formación del país en América Latina*. México, FCE.

BARSKY, Osvaldo y GELMAN, Jorge (2001): *Historia del agro pampeano. Desde la conquista hasta fines del siglo XX*. Buenos Aires, Grijalbo-Mondadori.

BARTH, Frederik (1976): *Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales*. México, FCE.

BASCARY, Ana María (1999): *Familia y vida cotidiana. Tucumán a fines de la colonia*. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional del Tucumán.

BINAYÁN CARMONA, Narciso (1999): *Historia genealógica argentina*. Buenos Aires, Emecé.

BLANK, Stephanie (1974): “Patrons, Clients and Kin in Seventeenth Century Caracas: A Methodological Essay in Colonial Spanish American Social History”, *Hispanic American Historical Review*, vol. 54, N° 2.

BOISSEVAIN, Jeremy (1974): *Friends of friends: Networks, Manipulators and Coalitions*. Blackwell, Oxford.

BOIXADÓS, Roxana (1997a): “Notas y reflexiones sobre la genealogía de un conquistador del Tucumán: Juan Ramírez de Velasco”, en LORANDI, Ana María: *El Tucumán colonial y Charcas*, T. II. Facultad de Filosofía y Letras, UBA

— (1997b): “Herencia, descendencia y patrimonio en La Rioja colonial”, *Andes*, N° 8.

BOTANA, Natalio (1994): *El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916*. Buenos Aires, Sudamericana.

BOTT, Elizabeth (1971): *Family and Social Network. Roles, Norms and External Relationships in Ordinary Urban Families*. London, Tavistock.

BOURDIEU, Pierre (1967): “Campo intelectual y proyecto creador”, en POUILLON, Jean (ed): *Problemas del estructuralismo*. México, Siglo XXI.

— (1988): *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*. Madrid, Taurus.

- (1990): *The Logic of Practice*. Cambridge, Polity Press.
- BRANDING, David (1975): *Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810)*. México, FCE.
- BRAGONI, Beatriz (1999): *Los hijos de la Revolución. Familia, negocios y poder en Mendoza en el siglo XIX*. Buenos Aires, Taurus.
- BRONNER, Fred (1977): “Peruvian Encomenderos in 1630: Elite Circulation and Consolidation” en *Hispanic American Historical Review*, vol. 57, n° 4.
- CHIARAMONTE, José Carlos (1991): *Mercaderes del Litoral. Economía y sociedad en la provincia de Corrientes, primera mitad del siglo XIX*. Buenos Aires, FCE.
- COHEN, A. P. (1985): *The Symbolic Construction of Community*. London and New York, Tavistock Publications.
- DAUNTON, M. J. (1989): “Gentlemanly Capitalism and British Industry 1820-1914”, *Past and Present*, N° 122.
- DI STEFANO, Roberto (2004): *El púlpito y la plaza. Clero, sociedad y política de la monarquía católica a la república rosista*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- ELÍAS, Norbert (1993): *El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*. Buenos Aires, FCE.
- FERRARI, Marcela (2008): *Los políticos en la república radical. Prácticas políticas y construcción de poder*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- FERREIRA, Ana Inés (1992): *Elite dirigente y vida cotidiana en Córdoba, 1835-1852*. Universidad Nacional de Córdoba.
- FERREIRO, Juan Pablo (1996): “Elites urbanas en la temprana colonia: la configuración social de Jujuy a principios del siglo XVII”, *Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas*, N° 33.
- FOX, Robin (1972): *Sistemas de parentesco y matrimonio*. Madrid, Alianza.
- GAYOL, Sandra (2008): *Honor y duelo en la Argentina moderna, Siglo XXI*. Buenos Aires.
- GELMAN, Jorge (1985): “Cabildo y elite local. El caso de Buenos Aires en el siglo XVII”, *Revista de Historia Económica y Social*, N° 6, Lima.
- GELMAN, Jorge y SANTILLI, Daniel (2006): *De Rivadavia a Rosas. Desigualdad y crecimiento económico. Historia del capitalismo agrario pampeano*, Osvaldo Barsky (dir). T. 3, Buenos Aires, Siglo XXI/ Universidad de Belgrano.
- GERMANI, Gino (1962): *Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas*. Buenos Aires, Paidós.
- GHIRARDI, Mónica (2004): *Matrimonios y familias en Córdoba, 1700-1850*. Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba.

GOFFMAN, Ervin (1981): *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Buenos Aires, Amorrortu.

GONZÁLEZ BERNALDO DE QUIRÓS, Pilar (2003): *Civilidad y política en los orígenes de la nación argentina. Las sociabilidades de Buenos Aires 1829-1862*. Buenos Aires, FCE.

HALPERIN DONGHI, Tulio (1972): *Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla*. Buenos Aires, Siglo XXI.

— (1992): “Clase terrateniente y poder político en Buenos Aires (1820-1930)”, *Cuadernos de Historia Regional*. Universidad Nacional de Luján, N° 15.

HAREVEN, Tamara, ed. (1978): *Transitions. The Family and the Life Course in Historical Perspective*. Nueva York, Academic Press.

HORA, Roy (2002): *Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y política, 1860-1945*. Buenos Aires, Siglo XXI

IMAZ, José L. (1959): *La clase alta de Buenos Aires*, Buenos Aires. Buenos Aires, Investigaciones y trabajos del Instituto de Sociología.

— (1964): *Los que mandan*. Buenos Aires, EUDEBA.

JOYCE, Philip (1995): *Class*, Oxford University Press.

KICZA, John (1986): *Empresarios coloniales. Familias y negocios en la ciudad de México durante los Borbones*. México, FCE.

KUSNESOF, Ann (1989): “The History of the Family in Latin America: A Critique of Recent Work”, en *Latin American Research Review*, vol. 24, N° 2.

LASLETT, Peter y WALL, Richard (1972): *Household and Family in Past Time*. Cambridge, Cambridge University Press

LEVI, Darrel E. (1987): *The Prados of Sao Paulo: an Elite Family and Social Change, 1840-1930*. Athens.

LEWIN, Linda (1987): *Politics and Parentela in Paraiba: A Case Study of Family Based Oligarchy in Brazil*. Princeton, Princeton University Press.

LIPSET, Seymour Martin y SOLARI, Aldo (1967): *Elites in Latin America*. New York, Oxford University Press.

LOMNITZ, Larissa Adler, y PÉREZ-LIZAU, Marisol (1987): *A Mexican Elite Family, 1820-1980: Kinship, Class, and Culture*. Princeton, Princeton University Press.

LORANDI, Ana María (2000): “Constitución de un nuevo perfil social del Tucumán en el siglo XVIII”, en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”*, Tercera Serie, N° 21, primer semestre.

LOSADA, Leandro (2005): “Aristocracia, patriciado, elite. Las nociones identitarias en la elite

- social porteña entre 1880 y 1930”, *Anuario IEHS*, n° 20.
- (2006): “Sociabilidad, distinción y alta sociedad en Buenos Aires: los clubes sociales de la elite porteña (1880-1930)”, *Desarrollo Económico*, N° 180, vol. 45.
- (2007): “¿Oligarquía o elites? Estructura y composición de las clases altas de la ciudad de Buenos Aires entre 1880 y 1930”, *Hispanic American Historical Review*, vol. 87, N° 1.
- (2008): *La alta sociedad en la Buenos Aires de la Belle Époque. Sociabilidad, estilos de vida e identidades*. Buenos Aires, Siglo XXI Iberoamericana.
- MARAVALL, José (1989): *Poder, honor y elites en el siglo XVII*. Madrid, Siglo XXI.
- MATA DE LÓPEZ, Sara (2000): *Tierra y poder en Salta. El noroeste argentino en vísperas de la independencia*. Sevilla, Diputación de Sevilla.
- (2004): “Salta y la guerra de independencia en los Andes meridionales”, en *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas*, N° 41.
- MC GANN, Thomas (1960): *Argentina, Estados Unidos y el sistema interamericano*. Buenos Aires, Eudeba.
- MÉNDEZ PAZ, Carlos (2006): *Patricios y elites. El caso argentino, 1535-1943*. Buenos Aires, Ediciones del autor.
- MOSSE, George (1997): *La cultura europea del siglo XIX*. Barcelona, Ariel.
- MOUTOUKIAS, Zacarías (1988): *Contrabando y control colonial en el siglo XVII*. Buenos Aires, CEAL.
- (1992): “Réseaux personnels et autorité coloniale: les négociants de Buenos Aires au XVIIIe siècle”, *Annales E. S. C.*, N° 4-5.
- (2000): “Familia patriarcal o redes sociales: balance de una imagen de la estratificación social”, *Anuario IEHS*, N° 15.
- MYERS, Jorge (1999): “Una revolución en las costumbres: las nuevas formas de sociabilidad de la elite porteña, 1800-1860”, en DEVOTO, F. y MADERO, M.(comps.) *Historia de la vida privada en la Argentina, T. I, País Antiguo. De la colonia a 1870*. Buenos Aires, Taurus.
- PARETO, Vilfredo (2000): *The Rise and Fall of Elites. An Application of Theoretical Sociology*. New Brunswick, New Jersey, Transaction Publishers.
- PAZ, Gustavo (2004): “Las bases agrarias de la dominación de la elite: tenencia de tierras y sociedad en Jujuy a mediados del siglo XIX”, *Anuario IEHS*, N° 19.
- (1997): “Familia, linaje y red de parientes: la elite de Jujuy en el siglo XVIII”, *Andes*, N° 8.
- PITT RIVERS, Julián: *Antropología del honor o política de los sexos*. Barcelona, Crítica.
- PITT RIVERS, Julián y PERISTIANY, J. (1993): *Honor y gracia*. Madrid, Alianza.
- PUIGGRÓS, Rodolfo (1986): *Historia crítica de los partidos políticos argentinos (1956)*. Buenos

Aires, Hyspamérica.

PUNTA, Ana Inés (1997): *Córdoba borbónica. Persistencias coloniales en tiempo de reformas (1750-1800)*, Universidad Nacional de Córdoba.

RAMOS, Jorge A. (1961): *Revolución y contrarrevolución en la Argentina*. Buenos Aires, La Rėja.

ROCK, David (1975): *El radicalismo argentino 1890-1930*. Buenos Aires, Amorrortu.

ROMANO, Silvia (2002): *Economía, sociedad y poder en Córdoba. Primera mitad del siglo XIX*. Córdoba, Ferreyra Editor.

SABATO, Hilda y PALTÍ, Elías (1990): “¿Quién votaba en Buenos Aires? Práctica y teoría del sufragio, 1850-1880”, *Desarrollo Económico*, N° 119, vol. 30.

SAHLINS, Marshall (1997): *Cultura y razón práctica. Contra el utilitarismo en la teoría antropológica*. Barcelona, Gedisa.

SCHMIT, Roberto (2004): *Ruina y resurrección en tiempos de guerra: sociedad, economía y poder en el Oriente entrerriano posrevolucionario, 1810-1852*. Buenos Aires, Prometeo.

SENNET, Richard (1978): *El declive del hombre público*. Barcelona, Península.

SOCLOW, Susan (1987): *The Bureaucrats of Buenos Aires. 1769-1810: Amor al Real Servicio*. Durham and London, Duke University Press.

— (1991): *Los mercaderes del Buenos Aires virreinal: Familia y comercio*. Buenos Aires, Ediciones de la Flor.

STABILI, M. R. (2003): *El sentimiento aristocrático. Elites chilenas frente al espejo (1860-1960)*. Santiago de Chile, Ed. Andrés Bello.

TURNER, Victor W. y BRUNER, Ernest M. (1986): *The Anthropology of Experience*. Urban and Chicago, University of Illinois Press.

TWINAM, Ann (1979): “Enterprise and Elites in Eighteenth Century Medellín”, *Hispanic American Historical Review*, vol. 59, N° 3.

VEBLÉN, Thorstein (1951): *Teoría de la clase ociosa*. México, FCE.